

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 994 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoirazimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklastarlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джуроева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'ozaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarini raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi.....	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций.....	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте	646
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	
Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va rivojlantirish usullari.....	661
Yuldashev Fozil Turapovich	
Food security problems.....	667
Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Waste management in the dairy industry	669
Shukurov Izzatullo Khikmatullaevich	
Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari.....	675
Feruzha Hojiqulova Dona qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda vujudga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari	683
Yuldasheva Dildora Kamiljan qizi	
O'zbekistonda budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratini olib borishning ustuvor yo'llari	687
Alxanova Feruzha Faxritdinovna	
O'zbekistonda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish.....	691
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Mamasoliev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi takomillashuvida tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlarining ahamiyati va ularning rivojlanganlik darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar	696
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	

Raqamli platformalar orqali yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirish	709
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Development and practical application of financial security indicators at the regional level: The case of Uzbekistan	715
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari	720
Norboyeva Dilafruza Jumaqulovna	
Mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga kiritilgan investitsiyalarning iqtisodiy-statistik tahlili	724
Tursunpulat Davronovich Maxmudov	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish	730
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish huquqiy kafolatlari	735
Usmonov Shavkatjon Shukurovich	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning amaliy jihatlari	744
Muslitdinov Nodir Xojievich	
Korxonalarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish sharoitida strategik loyixa boshqaruvi	750
Orifali Samandarovich Tursunov, Xalilov Jaxangir Jalolovich	
Globallashuv sharoitida jahon iqtisodiyoti va xalqaro fond bozori holati tahlili	756
Shamsiev O'ktam Sayfitdinovich	
Qishloq xo'jaligi korxonalarini innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash yo'llari	764
Shaniyazova Zamira Oralbaevna	
Raqamli transformasiya jarayonlarining bank xizmatlari sifati va xavfsizligini oshirishga ta'siri	772
Qodirov Bekzod Xushnud o'g'li	
Tijorat banklari ipoteka xizmatini raqamlashtirishning o'ziga xos xususiyatlari	776
Jabbarov Majidbek Erzodovich	
Fermer xo'jaliklari faoliyati samaradorligini statistik usullarda baholash	780
Murodov Jahongir Choriyevich	
Sanoat korxonalarida moliyaviy barqarorlik, ularni hisoblash va oshirish yo'llari	784
Makhkamova Shakhruza Bahodir qizi	
O'zbekistonda tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar	788
G'ofurjon Shermatov G'ulamovich, Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tannarxni pasaytirishda ish vaqtdan samarali foydalanish va mehnat sig'imi tahlili	794
Xamidova S.Ya.	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish	799
Ummatov Avaz Muydinovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi tarmog'idagi tarkibiy-tuzilmaviy o'zgarishlarni statistik baholash	803
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Measures for the development of tourism infrastructure in Uzbekistan	813
Khallieva Nargiza Rozikovna	
Turizm raqamli texnologiyalarni qo'llash bo'yicha jaxon tajribasi	820
Jalolov Otabek Oybek o'g'li	

Формирование страхового бизнеса как стратегического сектора экономики.....	826
Тулаев Дилшод Юсуфович	
Особенности использования инструментов монетарной политики в зарубежных странах.....	831
Шомуродов Равшан Турсункулович	
Некоторые аспекты технологического развития в современной экономике.....	839
Ахмедов К.	
Формирование конкурентоспособных профессионалов для рынка.....	842
Ишимбаев Рафаэль Наильевич	
Влияние инвестиций на оценку эффективности использования интеллектуального капитала.....	848
Муртазаев Ардашер Зафар угли	
Navoiy viloyatida kichik biznes faoliyatini rivojlantirish holatini statistik bashorat qilish.....	853
Xushvaqova Durdonal Islom qizi	
Foreign trade liberalization and its impact on a country's economic growth (in the case of countries).....	860
Sirajiddinov Nishanbay, Norkobilov Akobir	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatining rivojlanish holati tahlili.....	871
Umirov Islombek Furkatovich, Ozodxonov Islombek Zarifxon o'g'li, Turaqulov Ulug'bek Shovkat o'g'li	
O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga qoshilishi natijasida xom ashyolar importining yengillashishi va mahsulotga ketadigan xarajatlarning kamayishi masalalari.....	880
Z.K. Xashimova	
Yengil sanoat korxonalarining samaradorligini ekonometrik modellashtirish.....	885
Musurmonova Mahbuba Omonovna	
Yuqori malakali kadrlar tayyorlash samaradorligi iqtisodiy-statistik tahlili.....	892
Zaripova Mukaddas Djumayozovna	
Xususiy kredit – kreditning zamonaviy turi sifatida.....	902
Sharbat Abdullaeva, Abdullaev Sardor Atxam o'g'li	
Jahon iqtisodiyotida yuzaga kelgan megatrendlarning o'zbekistonning tashqi savdo munosabatlariga ta'siri.....	907
Yangibaeva Dilafruz Polat qizi	
Issues of reflection of financial results in reports and improvement of audit.....	912
Muhammedova Dilfuza Anvarovna, Shukurov Farrux Shuxrat o'g'li	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish.....	918
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Mamlakatimizda uy xo'jaliklari iqtisodiy faolligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari.....	918
Abdullayev S.A.	
Etnografik turizm samaradorligini oshirishda xorij tajribasini qo'llash.....	922
Xakimov Dilyor Zafarovich	
Davlat muassasalarida inson resurslaridan foydalanish samaradorligining statistik tadqiqi.....	930
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Raqamli marketing va barqaror strategiyalar orqali mintaqaviy investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish: AHP asosidagi tahlil.....	937
Xolmurotova Diyoraxon Ibragimovna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni rivojlantirishda qo'laniladigan strategiyalar.....	943
Turaboyev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Innovatsion faoliyatni rivojlantirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi.....	948
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	

Issues of strategic planning in industrial enterprises.....	952
Ibragimov Isroil Usmanovich	
Sanoat korxonalarida tejamkor texnologiyalarni joriy qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	958
Xakimov Umarxon Rustamjon o'g'li	
Цифровая экономика: концептуальные основы и ее влияние на трансформация рынка труда.....	962
Магруппов Азиз Юлдашевич	
Taraqqiyot strategiyasi va ma'muriy islohotlarning keyingi bosqichlari.....	971
Abdulla Abdukadirov	
Экономический эффект от внедрения международных образовательных стандартов в узбекистане.....	977
Олимова Бахора Шухратовна	
Ijtimoiy xizmatlat sohasini rivojlanish tendentsiyalari va davlat-xususiy sherikligini samarali shakllantirish mexanizmlari	981
Y.M.Xalikov	
Qurilish materiallari ishlab chiqarilishida kimyo sanoatining o'rni.....	988
Usmanov Baxtiyor Xusanboyevich	

QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQRILISHIDA KIMYO SANOATINING O'RNI

ORCID: 0009-0007-4431-588X

Usmanov Baxtiyor Xusanboyevich
ISFT instituti o'qituvchisi, PhD

Annotatsiya: Ushbu maqolada qurilish materiallari ishlab chiqarilishida kimyo sanoatining o'rni va ahamiyati hamda uning nazariy asoslari ochib berilgan. Mamlakatda sanoat tarmog'i tarkibi, iqtisodiy faoliyat turi bo'yicha sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish tendensiyalari va mahsulot tarkibi statistik usullar orqali chuqur tahlil qilingan. Shuningdek, qurilish materiallarining kimyoviy xususiyatlari va bunda kimyo sanoatining o'rni tahlili amalga oshirilib, kimyo va qurilish materiallari ishlab chiqarish sanoatini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari taklif etilgan.

Kalit so'zlar: sanoat, qurilish materiallari sanoati, kimyo sanoati, qurilish materiallari, kimyoviy mahsulotlar, taraqqiyot, innovatsiya.

Abstract: This article reveals the role and importance of the chemical industry in the production of building materials and its theoretical foundations. The structure of the industrial sector in the country, trends in the production of industrial products by type of economic activity, and the composition of products are analyzed in depth using statistical methods. The chemical properties of building materials and the role of the chemical industry in this are also analyzed, and the main directions for the development of the chemical and building materials production industry are proposed.

Key words: industry, building materials industry, chemical industry, building materials, chemical products, development, innovation.

Аннотация: В данной статье раскрываются роль и значение химической промышленности в производстве строительных материалов, а также ее теоретические основы. С использованием статистических методов углубленно проанализированы состав промышленного сектора страны, тенденции производства промышленной продукции по видам экономической деятельности, состав продукции. Также были проведены химические свойства строительных материалов и роль химической промышленности в этом анализе, а также предложены основные направления развития химической промышленности и промышленности строительных материалов.

Ключевые слова: промышленность, промышленность строительных материалов, химическая промышленность, строительные материалы, химическая продукция, развитие, инновации.

KIRISH

Taraqqiyotning hozirgi davrida kimyo sanoati ko'p mamlakatlar iqtisodiyotida asosiy o'rinlardan birini egallab, u ishlab chiqarish va sanoat mahsulotlari diversifikatsiyasining jadallashuviga olib kelgan holda, so'nggi yillarda kimyoviy xom ashyo ishlab chiqarishning ishonchli rivojlanish dinamikasini namoyish etmoqda.

Ammo, kimyo sanoatida qayta ishlash jarayoni juda ko'p bosqich va yo'nalishlarga ega. Bu xom ashyoni qayta ishlash sanoatining dastlabki bosqichidan boshlab, mahsulot ishlab chiqarish jarayonining yakuniy bosqichigacha zamonaviy va yuqori texnologiyali uskunalardan foydalanishni talab qiladi. Shu bois, so'nggi paytlarda ko'plab korxonalar oldida ishlab chiqarishni modernizatsiya va qayta jihozlash zarurati paydo bo'lmoqda.

Ma'lumki, sanoat faoliyati natijalari inson faoliyatining ko'plab sohalarida faol qo'llaniladi: tibbiyot va mikrobiologiya, radiotexnika, qishloq xo'jaligi va transport. Kimyo sanoati bo'yoq va laklar, turli polimerlar, o'g'itlar, kislotalar va ishqorlar hamda kimyo-farmatsevtika, fotokimyoviy, kauchuk-asbest va qurilish mahsulotlari ishlab chiqarishni ta'minlaydi.

Shu boisdan, mamlakatimizda ham kimyo sanoati orqali qurilish materiallari ishlab chiqarish sanoatini jadal rivojlantirish borasida tizimli islohotlar olib borilmoqda.

Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi "O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risida"gi PF-158-sonli farmoni qabul qilingan bo'lib, mazkur strategiyaning 47 maqsadida "Mahalliy xom ashyo bazasidan samarali foydalanish va ilg'or texnologiyalarga asoslangan sanoatni rivojlantirish, jumladan Qoraqalpog'iston Respublikasi, Buxoro, Navoiy, Toshkent va Farg'ona viloyatlarida yirik kimyo-polimer klasterlarini tashkil etish va yuqori qo'shilgan qiymatli tayyor mahsulot ishlab chiqarish korxonalarini ishga tushirish, kimyo sohasida ilg'or muhandislar maktablarining faoliyatini yo'lga qo'yish, kimyo va qurilish materiallari yo'nalishlarda "Izlanish va rivojlantirish" (R&D) markazlarini tashkil etish" [1] kabi asosiy vazifalar belgilab berildi.

Mazkur vazifalar ijrosini ta'minlash hamda kimyo sanoati orqali qurilish materiallari ishlab chiqarish sanoatini jadal rivojlantirish sohada chuqur ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borishni taqozo etadi. Bu esa mazkur tadqiqot mavzusining dolzarbligini ifodalaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Iqtisodiyotni kimyolashtirish jarayoni, kimyo sanoati natijalaridan keng foydalanish, shuningdek, iqtisodiyotning turli tarmoqlarida kimyoviy jarayonlarni joriy etish bilan bog'liq. Kimyo sanoati mahsulotlari sanoat, transport, qishloq xo'jaligi, mudofaa va yoqilg'i-energetika komplekslari, xizmat ko'rsatish, savdo, fan, madaniyat va ta'lim, shuningdek, kimyodan foydalanishga asoslangan oziq-ovqat sanoati ishlab chiqarishining deyarli barcha tarmoqlarida foydalaniladi [2].

Jumladan, kimyo va qurilish insoniyat faoliyatining ikkita keng va qadimiy sohasi ko'p asrlar davomida bir-biri bilan chambarchas bog'liq holda rivojlanib kelmoqda. Qurilishning o'ziga xos xususiyati kimyo sohasida paydo bo'lgan barcha yangiliklarning jadal rivojlanishi tufayli, desak xato bo'lmaydi. Shu boisdan, qurilishning zamonaviy rivojlanishini kimyo sanoati mahsulotlaridan foydalanmasdan tasavvur qilish qiyin: yangi turdagi polimer materiallar, plastmassalar, sintetik tolalar, kauchuklar, bog'lovchi va pardozlash materiallari hamda boshqa ko'plab foydali mahsulotlardan foydalanish va joriy etish aynan kimyo sanoatining ahamiyatini ko'rsatadi [3].

Fikrimizcha, kimyoviy moddalar va qurilish materiallari bir-biriga bog'langan sohalar bo'lib, kimyo sanoati qurilish materiallari sanoatining taraqqiyoti va innovatsion rivojlanishi uchun muhimdir. Chunki, kimyoviy texnologiyalardan foydalanish mustahkamlik, chidamlilik va ekologik xavfsizlik uchun eng yuqori talablarga javob beradigan materiallarni yaratishga imkon beradi.

Xususan, mineral biriktiruvchi moddalarning qotish xususiyati qurilish kimyosida juda muhim jarayon bo'lib, bu jarayonda sodir bo'ladigan reaksiyalarning mohiyatini tushunish va ularni ongli ravishda boshqarish uchun kimyo bilimlari qanday zarurligini ko'rsatadi [4]. Jumladan, polimer-sement betonlari - tsement va polimerning plomba bilan yoki plombasiz qotib qolgan aralashmalari - yo'l qoplamalarida keng qo'llaniladi [5].

Binobarin, binolar, inshootlar va inshootlarni atrof-muhit ta'siridan himoya qilish uchun qurilish kimyoviy moddalaridan foydalanish qurilishda tobora ko'proq foydalanilmoqda. Buning sababi ham qurilish sifatiga va uning ekologik xavfsizligiga qo'yilayotgan yuqori talabdir [6].

Demak, kimyo sanoati rivojlangan mamlakatlar tajribasidan ma'lumki, kimyo sanoati murakkab tuzilishga ega bo'lib, unda organik sintez mahsulotlardan o'g'itlar, qurilish aralashmalari, bo'yoq-lak va boshqa mahsulotlarga ishlab chiqariladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotni amalga oshirishda mantiqiy fikrlash, mulohaza yuritish, kuzatish, solishtirish, taqqoslash, statistik tahlil, jadval va grafik usullaridan keng foydalanilgan. Shuningdek, qurilish materiallari ishlab chiqarilishida kimyo sanoatining o'rnini baholash bo'yicha xorijiy va mahalliy olimlar ilmiy tadqiqotlari chuqur o'rganilib, shu bo'yicha mualliflik xulosalari ishlab chiqilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Hozirgi kunda mamlakatimizda Yevrostat qo'mitasining [7] iqtisodiy faoliyatlarning statistik tasnifi (NACE Rev. 2)ga asoslangan statistik kuzatuvlarda yangi faoliyat turlarini, texnologik yoki tashkiliy o'zgarishlar sababli ahamiyati oshgan faoliyat turlarini aks ettirish, shuningdek xalqaro miqyosda qiyoslash mumkin bo'lgan statistik ma'lumotlarni tayyorlash va tarqatish maqsadida IFUT-2 (ikkinchi tahrir) tasniflagich (klassifikator) qabul qilindi.

Unga ko'ra, iqtisodiyot tarmoqlari 21 ta seksiyalarga ajratilgan bo'lib, shundan 4 ta seksiya sanoat tarmog'ini tashkil etadi. Jumladan, (V) tog'-kon sanoati va ochiq konlarni ishlash, (C) ishlab chiqaradigan sanoat, (D) elektr,

gaz, bug' bilan ta'minlash va havoni konditsiyalash, (E) suv bilan ta'minlash; kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig'ish va utilizatsiya qilish shular jumlasidan bo'lib, ularning tarkibi quyidagilardan iborat (1-jadval).

1-jadval. Sanoat tarmog'i tarkibi [8] (IFUT-2 bo'yicha).

Seksiya	Guruh	Nomi
B		Tog'-kon sanoati va ochiq konlarni ishlash
	05	Ko'mir va lignit qazib olish
	06	Xom neft va tabiiy gaz qazib olish
	07	Metall rudalarini qazib olish
	08	Tog'-kon sanoati bilan bog'liq boshqa faoliyat
	09	Tog'-kon sanoati sohasidagi texnik xizmatlar
C		Ishlab chiqaradigan sanoat
	10	Oziq- ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish
	11	Ichimliklar ishlab chiqarish
	12	Tamaki mahsulotlari ishlab chiqarish
	13	To'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish
	14	Kiyim ishlab chiqarish
	15	Teri va unga tegishli mahsulotlar ishlab chiqarish
	16	Yog'och va po'kak buyumlar (mebeldan tashqari), pohlol va to'qish uchun materiallardan buyumlar ishlab chiqarish
	17	Qog'oz va qog'oz mahsulotlari ishlab chiqarish
	18	Yozilgan materiallarni nashr qilish va aks ettirish
	19	Koks va neftni qayta ishlash mahsulotlari ishlab chiqarish
	20	Kimyo mahsulotlari ishlab chiqarish
	21	Asosiy farmatsevtika mahsulotlari va preparatlari ishlab chiqarish
	22	Rezina va plastmassa buyumlar ishlab chiqarish
	23	Boshqa nometall mineral mahsulotlar ishlab chiqarish
	24	Metallurgiya sanoati
	25	Mashina va uskunalardna tashqari tayyor metall buyumlar ishlab chiqarish
	26	Kompyuterlar, elektron va optik mahsulotlar ishlab chiqarish
	27	Elektr uskunarlar ishlab chiqarish
	28	Boshqa toifalarga kiritilmagan mashina va uskunarlar ishlab chiqarish
	29	Avtotransport vositalari, treylerlar va yarim pritseplar ishlab chiqarish
	30	Boshqa transport uchkunlari ishlab chiqarish
	31	Mebel ishlab chiqarish
	32	Boshqa tayyor buyumlar ishlab chiqarish
	33	Mashina va uskunalarni ta'mirlash va o'rnatish
D		Elektr, gaz, bug' bilan ta'minlash va havoni konditsiyalash
	35	Elektr, gaz, bug' bilan ta'minlash va havoni konditsiyalash
E		Suv bilan ta'minlash; kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig'ish va utilizatsiya qilish
	36	Suvni yig'ish, qayta ishlash va taqsimlash
	37	Kanalizatsiya tizimi
	38	Chiqindilarni yig'ish, ishlov berish, yo'qotish, utilizatsiya qilish
	39	Tiklash va chiqindilarni yo'qotish sohasidagi boshqa xizmatlar

Mazkur iqtisodiy faoliyat klassifikatorining "S" seksiyasining 23-guruhida "Boshqa nometall mineral mahsulotlar ishlab chiqarish, jumladan loydan qurilish materiallari ishlab chiqarish (keramik qoplama va plitalar ishlab chiqarish, g'isht, cherepitsa va pishirilgan loydan boshqa qurilish materiallari ishlab chiqarish) sanoati alohida ko'rsatilgan.

Fikrimizcha, mazkur iqtisodiy faoliyat klassifikatori "IFUT-2"ni qayta tahrirlash lozim. Unda "Qurilish materiallarini ishlab chiqarish" guruhini qo'shish va mazkur sanoat tarmog'ini alog'ida hisobini yuritish hamda uni rijoqlantirishga alohida yondoshish kerak. Chunki, bugungi kunda kunda mamlakatimizda qurilish ishlari jadal olib borilayotgan va bunday sharoitda qurilish materiallariga bo'lgan talabning keskin oshganligi sir esam.

Ta'kidlash joizki, mamlakatimizda foydalanilayotgan qurilish materiallarining aksariyati xorijiy mamlakatlardan olib kelinadi. Bu esa mamlakatdan katta miqdorda valyutaning chiqib ketishi va o'z navbatida qurilish materiallari narxining yuqori bo'lishiga olib kelmoqda.

Tahlillarga ko'ra, 2023-yilda sanoat mahsuloti hajmi 655821,9 mlrd. so'mni tashkil etgan. Shundan, 55240,5 mlrd. so'm tog'-kon sanoati va ochiq konlarni ishlash sanoati, 553333,4 mlrd. so'm ishlab chiqaradigan sanoati, 44247,7 mlrd. so'm elektr, gaz, bug' bilan ta'minlash va havoni konditsiyalash sanoati hamda 3000,3 mlrd. so'm suv bilan ta'minlash; kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig'ish va utilizatsiya qilish sanoati hissasiga to'g'ri keladi (2-jadval).

2-jadval. Iqtisodiy faoliyat turi bo'yicha sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish [9], mlrd. so'm.

T/r	Ko'rsatkichlar	2021	2022	2023
	Sanoat mahsuloti hajmi, mlrd. so'm	456 056,1	553 265,0	655 821,9
I	Tog'-kon sanoati va ochiq konlarni ishlash	43 872,2	52 093,5	55 240,5
II	Ishlab chiqaradigan sanoat	378 186,4	460 491,8	553 333,4
1	Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish	48 643,3	57 547,3	65 174,7
2	Ichimliklar ishlab chiqarish	10 135,4	16 111,3	17 968,3
3	Tamaki mahsulotlari ishlab chiqarish	2 089,4	2 888,9	3 199,6
4	To'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish	52 372,3	62 850,7	71 121,1
5	Kiyim ishlab chiqarish	13 592,8	17 264,8	22 478,3
6	Teri va unga tegishli mahsulotlar ishlab chiqarish	2 083,9	2 220,6	2 794,7
7	Yog'och va po'kak buyumlar (mebeldan tashqari), pohl va to'qish uchun materiallardan buyumlar ishlab chiqarish	2 209,0	2 537,0	2 207,5
8	Qog'oz va qog'oz mahsulotlari ishlab chiqarish	2 896,2	4 275,6	5 468,5
9	Yozilgan materiallarni nashr qilish va aks ettirish	1 683,2	2 627,5	2 146,7
10	Koks va neftni qayta ishlash mahsulotlari ishlab chiqarish	11 371,5	16 095,9	25 027,1
11	Kimyo mahsulotlari ishlab chiqarish	28 080,7	33 639,5	34 521,6
12	Asosiy farmatsevtika mahsulotlari va preparatlari ishlab chiqarish	3 903,0	3 402,0	4 026,4
13	Rezina va plastmassa buyumlar ishlab chiqarish	8 463,3	9 342,7	10 895,4
14	Boshqa nometall mineral mahsulotlar ishlab chiqarish	20 714,8	22 442,4	27 965,3
15	Metallurgiya sanoati	96 785,5	107 071,9	126 302,7
16	Mashina va uskunalardan tashqari tayyor metall buyumlar ishlab chiqarish	11 064,1	12 584,3	13 910,7
17	Kompyuterlar, elektron va optik mahsulotlar ishlab chiqarish	6 232,9	6 261,7	3 923,8
18	Elektr uskunalari ishlab chiqarish	11 212,0	14 388,0	18 445,0
19	Boshqa toifalarga kiritilmagan mashina va uskunalari ishlab chiqarish	4 353,3	5 448,7	5 526,1
20	Avtotransport vositalari, treylerlar va yarim pritseplar ishlab chiqarish	32 167,6	51 396,2	77 050,9
21	Boshqa transport uskunalari ishlab chiqarish	1 137,6	1 520,7	1 827,5
22	Mebel ishlab chiqarish	3 059,8	3 996,7	4 057,9
23	Boshqa tayyor buyumlar ishlab chiqarish	2 049,5	2 499,1	4 056,9
24	Mashina va uskunalarni ta'mirlash va o'rnatish	1 885,3	2 078,4	3 236,8
III	Elektr, gaz, bug' bilan ta'minlash va havoni konditsiyalash	30 815,5	37 653,7	44 247,7
IV	Suv bilan ta'minlash; kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig'ish va utilizatsiya qilish	3 182,0	3 026,1	3 000,3

Sanoat tarmog'ining eng muhim tarkibiy qismi bu – ishlab chiqaradigan sanoat bo'lib, u 24 turdan ko'proq ishlab chiqarish faoliyatlarini o'zida mujassam etgan. 2023-yilda ishlab chiqaradigan sanoat faoliyatlari bo'yicha quyidagi hajmda mahsulotlar ishlab chiqarilgan. Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 65174,7 mlrd. so'm, ichimliklar ishlab chiqarish hajmi 17968,3 mlrd. so'm, tamaki mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 3199,6 mlrd. so'm, to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 71121,1 mlrd. so'm, kiyim ishlab chiqarish hajmi 22478,3 mlrd. so'm, teri va unga tegishli mahsulotlar ishlab chiqarish hajmi 2 794,7 mlrd. so'm, yog'och va po'kak buyumlar (mebeldan tashqari), pohl va to'qish uchun materiallardan buyumlar ishlab chiqarish hajmi 2207,5 mlrd. so'm, qog'oz va qog'oz mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 5468,5 mlrd. so'm, yozilgan materiallarni nashr qilish va aks ettirish hajmi 2146,7 mlrd. so'm, koks va neftni qayta ishlash mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi esa 25027,1 mlrd. so'mni tashkil etgan.

Bundan tashqari, shu davrda kimyo mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 34521,6 mlrd. so'm, asosiy farmatsevtika mahsulotlari va preparatlari ishlab chiqarish hajmi 4026,4 mlrd. so'm, rezina va plastmassa buyumlar ishlab chiqarish hajmi 10895,4 mlrd. so'm, boshqa nometall mineral mahsulotlar ishlab chiqarish hajmi 27965,3 mlrd. so'm, metallurgiya sanoati hajmi 126302,7 mlrd. so'm, mashina va uskunalaridan tashqari tayyor metall buyumlar ishlab chiqarish hajmi 13910,7 mlrd. so'mga yetgan.

Yana bir e'tiborli jihati shundaki, respublikada 3923,8 mlrd. so'm hajmda kompyuterlar, elektron va optik mahsulotlar ishlab chiqarilgan bo'lsa, elektr uskunalar ishlab chiqarish hajmi 18445,0 mlrd. so'm, boshqa toifalarga kiritilmagan mashina va uskunalar ishlab chiqarish hajmi 5526,1 mlrd. so'm, avtotransport vositalari, treylerlar va yarim pritseplar ishlab chiqarish hajmi 77050,9 mlrd. so'm, boshqa transport uskunolari ishlab chiqarish hajmi 1827,5 mlrd. so'm, mebel ishlab chiqarish hajmi 4057,9 mlrd. so'm, boshqa tayyor buyumlar ishlab chiqarish hajmi 4 056,9 mlrd. so'm hamda mashina va uskunalarni ta'mirlash va o'rnatish hajmi 3 236,8 mlrd. so'mni tashkil etgan.

Ta'kidlash lozimki, kimyo sanoati zamonaviy jahon iqtisodiyotida eng muhim o'rinlardan birini egallaydi va jadal rivojlanmoqda. Kimyoviy mahsulotlarga talab ortib bormoqda, yangi imkoniyatlar va qo'llanish sohasiga ega bo'lgan moddalar yaratilmoqda, texnologiyalar va tarmoqlararo aloqalar takomillashtirilmoqda, barqaror rivojlanish tamoyillari joriy etilmoqda. Kimyo sanoatida rivojlanish va innovatsiyalarni ta'minlovchi asosiy omillar raqamlashtirish va ilg'or texnologiyalarni joriy etish hisoblanadi.

Ammo, yuqorida ta'kidlanganidek kimyo sanoati barcha tarmoqlar, jumladan qurilish materiallari ishlab chiqarilishida ham muhim o'rinni egallasa ham uni rivojlanishida bir qator muammolar mavjud:

- ekologik muammo, chunki, har qanday sanoat ishlab chiqarishi atrof-muhit uchun muammo tug'dirishi hech kimga sir emas. Ayniqsa, kimyo zavodlarining ko'payishi va kengayishi atrof-muhit va ekologiyaga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatadi;

- ishlab chiqarish uchun xom ashyo sotib olishga ta'sir qiluvchi valyuta kursiga bevosita bog'liqlik. Chunki, kimyoviy vositalarni ishlab chiqarish haligacha xorijiy texnologiyalar asosida amalga oshiriladi va ko'pgina kimyoviy qo'shimcha vositalarning o'zlari ham import qilinadi;

- uskunaning yuqori darajada eskirishi;
- eski asbob-uskunalaridan foydalanish texnologik jarayonni yomonlashtiribgina qolmay, balki, uning yuqori energiya sarfiga ham olib keladi;

- mahalliy ishlab chiqarishda neft va gaz xom ashyosining yuqori qiymatli mahsulotlariga nisbatan past rentabellik va raqobatbardoshlikka ega bo'lgan, birlamchi qayta ishlashdan tashqariga chiqadigan past qayta ishlangan mahsulotlarning yuqori ulushi – bu neft-kimyo sanoati materiallari va mahsulotlaridir;

- so'nggi yillarda malakali kadrlar sonining kamayishi, chunki, ko'pchilik mutaxassislar zaharli muhitda ishlashni hohlashmaydi, zamonaviy kimyo sanoati korxonalarida kadrlar siyosati bilan bog'liq muammolarning mavjudligi;

- ushbu sohada past investitsion faollik va ishlab chiqarish xarajatlari, ayniqsa, yangi texnologiyalarni joriy etishda katta miqdorda kapital sarfini talab etilishi;

- kafolat va kafolatdan keyingi xizmat ko'rsatishning kamchiliklari hamda boshqalar.

Shu o'rinda qurilish materiallarining kimyoviy xossalari ham alohida to'xtalib o'tish lozim. Chunki, qurilish materiallarida ham moddalar bo'lganligi sababli, ular o'zlarining kimyoviy xususiyatlariga ega bo'lib, ularning asosiylariga quyidagilar kiradi:

- kimyoviy qarshilik – bu xususiyat materialning boshqa moddalarga: kislotalar, ishqorlar, tuzlar va gazlarga qanchalik chidamliligini ko'rsatadi;

- korroziyaga chidamlilik – bu materialning atrof-muhit ta'siriga bardosh berish qobiliyati;

- eruvchanlik – bu materialning turli xil suyuqliklarda erishi qobiliyatiga ega bo'lgan xususiyatdir. Qurilish materiallarini tanlashda va ularning o'zaro ta'sirida bu xususiyatni hisobga olish kerak;

- yopishqoqlik – bu boshqa materiallar va sirtlar bilan bog'lanish qobiliyatini tavsiflovchi xususiyatdir;

- kristallanish – bu materialning bug', eritma yoki eritma holatida kristallar hosil qilish xususiyati.

Yuqorida keltirilgan kimyoviy xossalarga qurilish materiallarining ega bo'lishi muhim hisoblanadi. Shu boisdan, kimyo sanoati asosida qurilish materiallari ishlab chiqarish sanoatini rivojlantirish ahamiyatlidir. Buning uchun esa kimyo sanoatini yuqorida keltirib o'tilgan salbiy jihatlarini hisobga olgan holda uni barqaror rivojlantirish uchun quyidagilarni hisobga olish maqsadga muvofiq bo'ladi:

- mavjudlarni texnik jihatdan qayta jihozlash va modernizatsiya qilish hamda tejamkor, resurs va energiya tejaydigan hamda ekologik toza kimyo va neft-kimyo ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish;
- eksport salohiyatini rivojlantirish;
- kimyo majmuasini tashkiliy va tarkibiy rivojlantirish;
- kimyo korxonalarining innovatsion faolligini oshirish;
- kimyo majmuasining resurs, xom ashyo va yoqilg'i-energetika ta'minoti;
- transport-logistika infratuzilmasini rivojlantirish;
- kimyo va neft-kimyo mahsulotlari va mahsulotlarining sanoat xavfsizligini ta'minlash sohasida huquqiy tartibga solish va davlat boshqaruvini rivojlantirish;
- kimyo sanoatini kreditlash va moliyalashtirish dasturlarini ishlab chiqish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, nafaqat jamiyatning har tomonlama rivojlanishi, balki, insonlarning omon qolishi uchun zarur miqdordagi tabiiy resurslar, oziq-ovqat va dori-darmonlarni ishlab chiqarish uchun energiya yoki xom ashyo bilan ta'minlashga e'tibor qaratishdan tashqari, kelajakda qaysi kimyoviy moddalarga talab katta bo'lishini oldindan aytilish qiyin. Biroq, shu davrgacha insoniyat tarixidagi ko'pgina kashfiyotlar bevosita kimyo sohasi bilan bog'liq bo'lib, u uzoq vaqt davomida sanoatning eng muhim tarmoqlaridan biri bo'lib qolishi ayni haqiqatdir.

Shu jihatdan qurilish materiallari ishlab chiqarishini rivojlanishi kimyo sanoatini rivojlantirish va diversifikatsiya qilish bilan bog'liq. Shu boisdan avvalo kimyo va qurilish materiallari ishlab chiqarish sanoatini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari quyidagicha deb hisoblaymiz:

1. Uglevodorod xom ashyosi va mineral resurslarni chuqur qayta ishlash asosida yuqori qo'shimcha qiymatga ega bo'lgan ishlab chiqarilayotgan qurilish materiallari turini kengaytirish;
2. Yangi ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish va mavjudlarini modernizatsiya qilish;
3. Kimyo sanoati korxonalarining ustav kapitalida davlat ishtirokini qisqartirish, tarmoqqa to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni jalb etish, sanoat korxonalari va xo'jalik yurituvchi subektlar o'rtasida kooperatsiya aloqalarini rivojlantirish;
4. Fan va sanoat ilmiy tadqiqotlarini faol rivojlantirish, ilg'or ishlanmalarni ishlab chiqarishga integratsiyalash;
5. Loyiha-konstruktorlik ishlari va diagnostika tadqiqotlari sifatini oshirish, kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlashning samarali tizimini tashkil etish.

Xulosa qilib aytganda, kimyo zamonaviy taraqqiyotning harakatlantiruvchi kuchi bo'lib, global muammolarni hal etishda asosiy rol o'ynaydi. Ilm-fan, texnologiya va jamiyatning o'zaro ta'siri barqaror rivojlanishga imkon beradi. Demak, yerda kimyo insoniyat va tabiat o'rtasidagi muvozanatga erishish uchun kuchli vosita hisoblanadi. Shuningdek, zamonaviy bino va inshootlarni qurishda talab etiladigan innovatsion qurilish materiallarini ishlab chiqishda ham kimyo sanoati mahsulotlari zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi "O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risida"gi PF-158-sonli farmoni.
2. Саломатина И.О. Особая роль химической промышленности в развитии Волгоградской области // Молодой ученый. - 2013. - № 3 (50). - С. 267-269.
3. Лаптева Л.И., Овчинников В.В. Строительство и химические материалы // Строительные материалы и технологии. 2004, №1(2), с. 60-63.
4. Ратинов В.Б., Иванов Ф.М. Химия в строительстве. М.: Стройиздат, 2009.- 198 с.
5. Иванов А.М., Алгазинов К.Я., Мартинец Д.В. Строительные конструкции из полимерных материалов. М.: Высшая школа, 1998.- 238 с.
6. <https://archi.ru/tech/98050/osobennosti-stroitelnoi-khimii-dlya-promyshlennykh-predpriyati>
7. <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015-EN.PDF.pdf/dd5443f5-b886-40e4-920d-9df03590ff91?t=1414781457000>
8. O'zbekiston Respublikasi iqtisodiy faoliyat turlari tasniflagichi (2 taxrir). <https://nrm.uz/>
9. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari, <https://stat.uz/>
10. <https://lex.uz/>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

